

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

ISSIQXONADA ASALARILARNING BIOLOGIK AHAMIYATI.

Erdanova Guzal Mirulug'ovna

- Toshkent davlat agrar universitet katta o'qituvchisi q.x.f.f.d.(PhD)

Avazova Dildora Nurjigit qizi

Toshkent davlat agrar universitet talabasi

Bugungi kunda dunyoning barcha mamlakatlarida aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda, shu qatorda asalarichilik sohasining ham alohida o'rnini bo'lib, sohani yanada rivojlantirish, asalari oilasi mahsuldorligini oshirishga alohida e'tibor berilmoqda. Asalarichilik sohasi rivojlanishi bo'yicha Turkiya, Rossiya, Ukraina, Argentina, Germaniya va Xitoy kabi yana bir qator davlatlar yetakchilik qilib kelmoqda. So'ngi yillarda ekologiyada kuzatilayotgan turli xil o'zgarishlar sabab asalarichilik xo'jaliklarida asalari oilalarining mahsuldorlik ko'rsatkichi pasayish xolatlari kuzatilmoqda. Asalarilarni to'la qiymatli oziqlantirish va parvarish qilishning zamonaviy - innovatsion texnologiyalarini qo'llash asosida, jahon genofondiga kiritilgan asalari zotlari va tiplari yaratilib, bunday tadqiqotlar esa mahalliy asalari zotlari va populyatsiyalarining mahsuldorlik xususiyatlarini oshishiga olib kelmoqda. Bunda tabiiy asal olish va intensiv bog'larni sifatli changlatish uchun parvarishlanadigan asalarilarning xo'jalik qiymatli xususiyatlari yuqori bo'lishini ta'minlash dunyo asalarichilik sohasida dolzarb muammo sifatida qaralmoqda.

Respublikamizda bog'dorchilik va asalarichilik tarmog'ini rivojlantirish, ayniqsa hosildorligi yuqori mevali daraxtlarni intensiv bog'larini tashkil qilish, ulardan mo'l hamda sifatli mevalar olishda asalari yordamida changlatish, asalarilardan sifati yuqori tabiiy asal olish va asal yetishtirish miqdorini oshirish, issiqxona asalarichiligini rivojlantirish hamda aholini asalga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash maqsadida muhim chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Asalari oilalarini mahsuldorligini oshirishda intensiv bog'lardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu asosda issiqxonadagi meva va sabzavot gullarining gulshira va uning qand miqdori, gulchangi

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

va uning kimyoviy tarkibi, asalari bilan changlatilgan mevalar tarkibidagi qand miqdori va kislotalik darajasi hamda asalari oilalarining o'sish va rivojlanishi, asalari asal qopchasining vazni, intensiv bog'larda mevalar gullarini changlatishda ishtirok etgan asalarilarning morfometrik ko'rsatkichlari, asalari bilan changlatilgan bog'larning meva hosili sifati va hosildorlik ko'rsatkichlariga ta'siriga va issiqxona asalarichiligiga qaratilgan ilmiy-tadqiqotlarni olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida issiqxona xo'jaliklarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Aholini yil davomida sifatli va ekologik toza rezavor mevalar va sabzavot mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida issiqxonalarda intensiv texnologiyalar asosida ekinlar yetishtirilmogda. Bunday sharoitda yuqori hosildorlikka erishish, avvalo, changlatish jarayonining samaradorligiga bevosita bog'liq hisoblanadi. Shu jihatdan issiqxonalarda asalari oilalaridan foydalanish va ularni to'g'ri parvarishlash texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri sanaladi. Issiqxona sharoitida tabiiy changlatuvchilar sonining yetarli emasligi yoki butunlay yo'qligi ekinlarning meva tugishi va hosil sifati pasayishiga olib keladi. Asalarilar yordamida amalga oshiriladigan biologik changlatish sun'iy changlatish usullariga nisbatan samaraliroq bo'lib, mehnat va moddiy xarajatlarni kamaytiradi, shu bilan birga ekologik jihatdan xavfsiz hisoblanadi. Biroq issiqxona sharoiti ochiq maydonlarga nisbatan mikroiklim xususiyatlari bilan farqlanadi, bu esa asalari oilalarining hayot faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Issiqxonalarda yuqori harorat, nisbiy namlikning o'zgaruvchanligi, yorug'lik yetishmovchiligi va shamollatish tizimining cheklanganligi asalari oilalarini parvarishlashda maxsus yondashuvni talab etadi. Asalari oilalarining sog'lomligini saqlash, ularning faoliyatini faollashtirish va changlatish samaradorligini oshirish uchun ilmiy asoslangan parvarishlash texnologiyalarini joriy etish zarur. Asalari oilalarining moslashuvchanligini oshirish, oziqlantirish tizimini to'g'ri tashkil etish va kasalliklarning oldini olish masalalari ham alohida ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda issiqxona xo'jaliklari maydonlarining kengayib borishi, intensiv qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy etish hamda ekologik toza mahsulotlar yetishtirishga bo'lgan ehtiyoj issiqxonalarda asalari oilasini

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

parvarishlash texnologiyasini ilmiy jihatdan o'rganishni taqozo etadi. Ushbu mavzuni chuqur tadqiq etish issiqxona ekinlarida hosildorlikni oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va biologik changlatish tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Issiqxona asalarichiligi — bu issiqxona ekinlarini asalarilar yordamida changlatishni tashkil etish va boshqarish tizimi bo'lib, u qishloq xo'jaligida ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ilmiy tadqiqotlar natijasiga ko'ra, asalarilar orqali changlatilgan issiqxona ekinlarida hosildorlik 30–50 foizga oshishi kuzatilgan. Asalarilar inson salomatligi uchun g'oyat foydali bo'lgan asalni, sanoat uchun xom-ashyo hisoblangan asalari mumini beradi. Hozirgi vaqtda asal, mum, asalari yelimi, asalari zahari va asalari suti tarkibida inson organizmi uchun g'oyat zarur bo'lgan 70 dan ziyod fermentlar, har xil vitaminlar, aminokislotalar, tuzlar va boshqa kimyoviy birikmalar borligi aniqlangan va bu asalarichilik mahsulotlari tibbiyotda hamda veterinariyada bir qancha kasalliklarni davolashda ham muhim manba hisoblanadi. Respublikamizning ajoyib tabiati va iqlim sharoiti qishloq xo'jaligining barcha sohalari kabi asalarichilikni ham muvaffaqiyatli ravishda rivojlantirish imkonini beradi. Shunga qaramay, hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligining bu qadimiy tarmog'ining rivojlanish salmog'i, xalqimizning kundan-kunga shakar-qandga bo'lgan talabi ortib borayotgan bir paytda, asalarichilik mahsulotlariga bo'lgan talabni yetarli darajada qoplashga javob berolmayapganidan dalolat beradi.

Asalarilar O'zbekistonning keskin kontinental va qurg'oqchil iqlim sharoitiga biologik, fiziologik va xulq-atvor xususiyatlari orqali muvaffaqiyatli moslashgan. To'g'ri parvarish, ilmiy asoslangan profilaktik tadbirlar va zamonaviy asalarichilik texnologiyalarini qo'llash orqali ushbu moslashuv yanada mustahkamlanib, asalarichilik tarmog'ining barqaror rivojlanishi ta'minlanadi. Issiqxona sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlarining normal rivojlanishi va yuqori hosil berishi, avvalo, ularning to'liq va sifatli changlatilishiga bevosita bog'liqdir. Yopiq agroekotizim hisoblangan issiqxonalarda tabiiy changlatuvchi hasharotlarning soni keskin cheklangan yoki umuman mavjud emas. Shu sababli issiqxonalarda biologik changlatish jarayonini ta'minlashda asalarilar muhim biologik omil sifatida maydonga

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

chiqadi. Asalarilar guldan gulga uchish jarayonida o‘simlik changlarini tashib, generativ organlar o‘rtasida chang almashuvini ta’minlaydi. Bu jarayon urug‘lanish va meva tugish mexanizmining to‘liq amalga oshishiga xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, asalarilar ishtirokida changlatilgan issiqxona ekinlarida meva tugish ko‘rsatkichi sezilarli darajada ortadi, mevalarning shakli va o‘lchami bir xil bo‘ladi hamda ularning sifat ko‘rsatkichlari yaxshilanadi.

Issiqxonada asalarilarning biologik ahamiyati ularning changlatish faolligi bilan cheklanib qolmaydi. Asalarilar o‘simliklarning fiziologik jarayonlariga bilvosita ta’sir ko‘rsatadi. Changlanishning to‘liq amalga oshishi natijasida o‘simliklarda fotosintez jarayoni faollashadi, oziqa moddalarining taqsimlanishi yaxshilanadi va vegetativ hamda generativ organlarning rivojlanishi muvozanatlashadi. Natijada o‘simliklarning umumiy biologik barqarorligi oshadi. Issiqxona sharoitida asalarilar biologik xilma-xillikni saqlashda ham muhim rol o‘ynaydi. Ular yopiq muhitda o‘simliklar va hasharotlar o‘rtasidagi tabiiy aloqalarni qisman tiklaydi va agroekotizimning barqaror ishlashiga xizmat qiladi. Bu esa issiqxona ekinlarida genetik barqarorlikni ta’minlashga, hosilning bir xilligi va sifatini saqlab qolishga yordam beradi. Asalarilarning biologik ahamiyati ularning ekologik toza changlatuvchi sifatida namoyon bo‘lishida ham ifodalanadi. Biologik changlatish jarayonida kimyoviy yoki mexanik vositalardan foydalanilmaydi, bu esa issiqxona mahsulotlarining ekologik xavfsizligini oshiradi. Ayniqsa, organik dehqonchilik sharoitida asalarilar asosiy changlatish omili sifatida baholanadi.

Shunday qilib, issiqxona sharoitida asalarilar faoliyati meva deformatsiyasini kamaytiradi va urug‘larning to‘liq shakllanishini ta’minlaydi. Bu holat o‘simliklarning keyingi avlod uchun biologik sifatini yaxshilaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, asalarilar yordamida changlatilgan pomidor, bodring, qalampir kabi ekinlarda hosildorlik 25–40 foizgacha oshishi mumkin. Issiqxonada asalarilarning biologik ahamiyati ularning muhitga moslashuvchanligi bilan ham bog‘liq. To‘g‘ri parvarishlash va moslashtirish sharoitida asalarilar issiqxona mikroiklimiga moslashib, uzoq muddat davomida faol changlatuvchi sifatida xizmat qiladi. Bu esa issiqxona

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

xo‘jaliklarida barqaror va yuqori hosil olish imkonini yaratadi. Issiqxonada asalarilar biologik jihatdan muhim va ajralmas komponent bo‘lib, ularning ishtiroki changlatish jarayonining to‘liq amalga oshishini, o‘simliklarning fiziologik rivojlanishini, hosil sifati va miqdorining oshishini ta‘minlaydi. Shu bois issiqxona asalarichiligini ilmiy asosda rivojlantirish zamonaviy qishloq xo‘jaligi oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Isamuxammedov A.I., Nikadambaeyev X.K. –Asalarichilikni rivojlantirish asoslari. Sharq matbaa nashriyoti. Toshkent 2013.
2. Захарова Н.И. Советы покупателю при выборе меда. М.: Просвещение, 2004. –115с.
3. Sharipov B.Sh. (2021) «Issiqxona sharoitida sabzavot ekinlarini biologik usulda yetishtirish» Samarqand. – 110 b.
4. Kaxramanov B.A. (2022) «Asalarilar morfologiyasi va mahsuldorligi» Toshkent: Agrar universitet nashriyoti. – 98 b.
5. Smatov G.A., Yodgorov J.Y., Siddikov Z.T. (2007) «Issiqxona xo‘jaliklarini tashkil qilish va yuritish» Toshkent. – 184 b.